

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARUVIDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MEXANIZMI

Sobirova Sayyora Adxamjon qizi

Andijon viloyati Qo'rg'on tepa tuman

Pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Davlat ta'limini tubdan isloh qilish va yoki rivojlantirishga to'g'ri kelganda bu jarayonni albatta vaktabgacha ta'limdan boshlash lozim. Ushbu maqolada ham O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvi va tizimda xorijiy tajribalardan foydalanish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, islohot, uzluksiz ta'lim, muassasa, adabiyotlar, metodika, tajriba.

Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, pirovardida bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimni yaratish ko'zda tutildi.

Sohadagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv mexanizmi tubdan takomillashtirildi, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

isloh qilindi, oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim tizimi qayta koʻrib chiqildi, oliy maʼlumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish choralari kuchaytirildi, oliy oʻquv yurtidan keyingi taʼlimning ikki pogʻonali tizimi joriy etildi.[3]

Maktabgacha taʼlim. Uzluksiz taʼlim tizimining birlamchi boʻgʻini hisoblangan ushbu soha har tomonlama sogʻlom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda gʻoyat muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin, tahlillar shuni koʻrsatdiki, oxirgi yillarda turli omillar taʼsirida maktabgacha taʼlim tizimida bolalarni maktab taʼlimiga tayyorlash borasida rivojlanish oʻrniga, orqaga ketish holatlari, yil davomida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalariga qamrab olish koʻrsatkichlari oʻsishi tendensiyasi kuzatilmadi. Aksincha, soʻnggi 20 yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha taʼlim muassasalari soni 45 foizdan ziyodroq kamayib, bugungi kunda respublika boʻyicha bolalarning maktabgacha taʼlim bilan qamrab olinishi 30 foizni tashkil etdi. Bunga mavjud maktabgacha taʼlim muassasalarining moddiy-texnika bazasi zamonaviy talablarga javob bermasligi, tizimda variativ dasturlar, bolalarni maktabga tayyorlash boʻyicha muqobil shakllarning ishlab chiqilmaganligi, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi yetarli darajada oʻrganilmaganligi, faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning aksariyati oliy maʼlumotli emasligi, taʼlim sifati monitoringi yuritilmaganligi kabi omillar sabab boʻldi.

Davlatimiz rahbari Oʻzbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligining 26 yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqida: “Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda mamlakatimizdagi bogʻcha yoshidagi bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalariga toʻliq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz”, - deb taʼkidlagan edi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Maktabgacha ta'lim tizimini yaxlit uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantiruvchi zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish maqsadida ko'plab amaliy ishlar qilinmoqda. Jumladan muhtaram prezidentimizning 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955 qarorida ham qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan:

- Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun o'quv-metodik va didaktik adabiyotlar tayyorlash, tanlash va ekspertizadan o'tkazish, shuningdek, ularni nashr qilishni takomillashtirish bo'yicha mexanizmlarni joriy etish.
- Ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini ishlab chiqish.
- Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash va xodimlarni moddiy rag'batlantirish uchun ularni qo'shimcha pullik xizmatlar ko'rsatishga rag'batlantirish tartibini ishlab chiqish.
- Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruvning zamonaviy shakllarini joriy etish orqali shaffoflikni ta'minlash.
- Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari malakasini oshirish tizimini takomillashtirish.
- Maktabgacha ta'lim pedagoglarini zarur metodistik materiallar bilan ta'minlash.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

[1]

Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini zamonaviy talablar asosida shakllantirishda va bolalarni bugungi zamon ruhiga mos qilib tarbiyalashda xorij tajribasining o'rni katta hisoblanadi. Ushbu tizimda samarali ishlarni olib brogan va muvaffaqiyatga erishgan xorij davlatlari juda ko'p albatta. Mana shunday yutuqlarga erishgan davlatlardan biri bu Fransiya. Mamlakatimiz uzoq yillarda buyon ushbu davlat bilan keng hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Joriy yilning 24-fevral kuni maktabgacha ta'lim va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash sohasida xorijiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida mamlakatimizning Fransiyadagi elchixonasi delegatsiyasi Parij akademiyasining rektori Kristof Kerrero bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston diplomatiya vakolatxonasi rahbari Sardor Rustambayev Fransiya tomoniga mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor va amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarning tafsilotlariga atroflicha to'xtaldi. Shu o'rinda O'zbekistonda iqtidorli bolalar bilan ishlash va ular uchun ijtimoiy lift vazifasini bajaradigan mexanizmlar yo'lga qo'yilayotgani qayd etilgani barobarida Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyati to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar ham o'rtoqlashildi. Iqtidorli bolalar bilan ishlashda Fransiya tajribasini ham o'rganishga qiziqish borligi alohida ta'kidlandi. Suhbat chog'ida maktabgacha ta'lim va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash sohasidagi xorijiy tajribani, jumladan, Fransiyaning maktabgacha ta'lim tizimini har tomonlama o'rganish muhimligi qayd etildi. Rektor Kristof Kerrero o'zaro hamkorlik yuzasidan bildirilayotgan qiziqish uchun minnatdorlik bildirar ekan, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim va iqtidorli bolalar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirishga o'z tashkilotining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vakolati doirasida ko‘maklashishga tayyor ekanligini ma’lum qildi.

U Fransiyada maktabgacha ta’lim sohasida olib borilayotgan tizimli ishlar yuzasidan qisqacha ma’lumot berar ekan, Fransiya Prezidenti jamiyatning intellektual rivojlanishini tezlashtirish va tengsizlikka barham berish maqsadida maktabgacha ta’lim tizimiga katta e’tibor berayotganini aytdi. Amaldagi tartibga ko‘ra, Fransiyada maktabgacha ta’lim 3 yoshdan boshlanishi va barcha uchun majburiy ekanligi qayd etildi. U, shuningdek, poytaxt mintaqasidagi maktabgacha ta’lim muassasalari butun mamlakat bo‘ylab namuna bo‘lishi maqsadida “21-asrning mukammal maktabgacha ta’lim muassasi” loyihasi amalga oshirilayotganini ma’lum qildi. Mazkur loyihadan ko‘zlangan asosiy maqsad barchani ta’lim bilan qamrab olish tizimni yaratishdir. Masalan, “Paris Ecole Numerique” raqamli tizimi maktabga borish uchun imkoniyati bo‘lmagan o‘quvchilarning onlayn ta’lim olishlari imkonini beradi. Mazkur loyihadan yana bir maqsad – ota-onalarni ham maktabgacha ta’lim tizimining sub’ekti sifatida ko‘rish va ularni shu jamiyatga integratsiya qilish. Iqtidorli bolalar bilan ishlash va ularni qanday oiladan kelib chiqqanligiga qaramay, kuchli ta’lim muassasalarida ta’lim olishlariga teng imkoniyat berish Fransiya hukumatining so‘nggi 5 yillikda amalga oshirayotgan siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri ekani ham bildirildi. Bu yo‘nalishda Fransiyaning mashhur maktablari va litseylari katta tajribaga ega ekanligi alohida ta’kidlandi. Fransiya tomoni O‘zbekistonning ta’lim sohasidagi tegishli tashkilotlari bilan yuqorida zikr etilgan yo‘nalishlarda hamkorlik qilishga tayyor ekanligini ma’lum qildi.

O‘zbekistondan keladigan delegatsiyalar uchun ta’lim muassasalariga maxsus safarlarni tashkil etish imkoniyati ham mavjudligi bildirildi. Ma’lumot tariqasida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qayd etish joizki, Parij akademiyasi – Il-de-Frans poytaxt mintaqasida joylashgan maktabgacha ta'lim, o'rta va oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi davlat organi hisoblanadi. [2]

Ta'lim sifati ustuvorligi ta'lim siyosatining yadrosi sifatida maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlab, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida boshqaruvning samarali mexanizmlarini yaratish muammosini nihoyatda dolzarb qilib qo'yadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning har tomonlama rivojlanishi, unda "komil inson" asoslarini shakllanishi va yuzaga kelish davri - noyob davr deb belgilanganligi tufayli maktabgacha ta'lim, ayniqsa muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori 2018-yil 30-sentabr PQ-3944 son qaror lex.uz
2. "Fransiyada maktabgacha ta'lim sohasida Parij akademiyasi bilan hamkorlikning istiqbollari muhokama qilindi". dunyo.info. rasmiy sayti 2022-yil 24-fevral.
3. B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova. "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari". Uslubiy qo'llanma. T: 2015
4. N.N.Djamilova. "Maktabgacha ta'limda metodika fanlarini o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma. T: 2018.

